

ВАЖНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ

Муминова Хаётхон Адхамовна

**Работает учительницей начальных классов в 24-й
общеобразовательной школе Маргилана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6299662>**

Аннотация: Арифметические навыки учащихся сегодня формировать, применять их в повседневной деятельности, изучать науки и получать образование система математических знаний и умений, необходимых для продолжения становление и развитие математики в начальных классах является одной из основных задач учителя. Итак, эта статья — только началоважность, цели и задачи преподавания математики учащимся в классепосвященный,

Ключевые слова: интеллект, дисциплина, интеграция наук, общая компетентность, познавательная компетентность.

IMPORTANCE, GOALS AND OBJECTIVES OF TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOLS.

Muminova Xayotxon Adxamovna

**School №24, Margilan district, Fargana region
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6299662>**

Abstract: Begin today to form and develop a system of mathematical knowledge and skills necessary for the formation of calculation skills in students, their application in daily activities, the study of sciences and the continuation of education is one of the main tasks of mathematics teachers in internal education. Therefore, this article is devoted to the importance, goals and objectives of teaching mathematics to primary school students.

Keywords: intelligence, discipline, integration of sciences, general competence, cognitive competence.

Арифметический материал является основным содержанием курса. Начальный ядром курса являются натуральные числа и основы арифметики. Кроме того, в этом курсе рассматриваются основные понятия геометрии и алгебры сливаться.

Элементарная математика является неотъемлемой частью школьной математики является Основы математики преподаются в V-XI классах и элементарные понятия, соответствующие возрасту учащихся. В старших классах эти концепции преподаются в расширенном, углубленном и обогащенном виде. Итак, начальная

математика — это математика средней школы. также определяет содержание. Структура элементарной математики уникальна

Функции:

1. Арифметический материал является основным содержанием курса. Это натуральные числа арифметика, основные величины, пропедевтика элементов алгебры и геометрии курсы с арифметическим материалом без преподавания в виде основного курса учил.

2. Материал начальной школы концентричен. Например, первые десять если вас учат считать, то сделайте нумерацию и арифметику в пределах 100 учил. Затем сделайте арифметику в 1000, затем умножьте в цифрах. К ним относятся обучение числам, числам, дробям, алгебре и т. д. добавлены геометрические материалы.

3. Теоретические и практические вопросы органически связаны между собой.

4. Математические понятия, свойства и обнаружение юридических связей взаимосвязаны в курсе связаны.

5. Каждое понятие объясняется развернуто. Например, перед обучением арифметике раскрывается ее сущность, затем свойства действия, затем отношения между компонентами, затем действие результатом является связь между действиями.

6. Основные понятия и вытекающие из них понятия даны во взаимосвязи.

Например, умножение основано на сложении. Начальный курс математики включает в себя арифметику, части алгебраического и геометрического материала.

Концентрическое расположение арифметического материала в элементарной математике хранится. Однако действующая программа уменьшает количество концентратов: десятичное, сто, тысячи, многозначные числа. Излишне говорить, что материал настолько велик сгруппированы для просмотра взаимосвязанных концепций, действий и проблем приблизить во времени.

Наряду с изучением свойств арифметических операций и соответствующих методов вычисления выявление связей между составляющими результатов арифметических операций во времени дано. (Например, если один из участников проигрывает сумму, другой добавляется.)

Арифметика с изменением одной из составляющих изменения результатов операций. Знакомство с элементами алгебры, глубокими, понятными и обобщенными отвечает целям мастерства: равенство, неравенство, уравнение, переменная понятия объясняются на конкретной основе.

Численные уравнения и неравенства с 1 класса ($4=4$, $6=1+5$, $2<3$, $6+1>5$, $8-$

$3 < 8-2$ и т. д.). Их изучение связано с изучением арифметического материала и его помогает раскрыть его более глубоко. Начиная со 2 класса рассматриваются уравнения вида $(x+6)-3=2$ и т.д. Решить уравнения сначала методом подбора, а затем по результатам операций и знанию связей между его компонентами. Практическое тестирование переменных для проверки функционального восприятия учащихся позволяет им заниматься. Геометрический материал познакомит детей с простейшими геометрическими фигурами, развивая пространственное воображение, а также законы арифметики,

служит для связи. (Например, правильно умножение из визуального представления прямоугольника, разделенного на равные квадраты используется для открытия ссылки свойства замены...).

Начиная с 1-го класса, прямые и кривые линии, пересечения, многоугольники и их элементы, прямые углы и так далее. Учащиеся смогут представлять геометрические фигуры, их названия, квадраты им нужно научиться делать простое на бумаге. Кроме того, они режут и длина ломаной линии, периметр многоугольника, прямоугольника, квадрата и овладение умением находить лицо любой фигуры вообще (с помощью палитры) должен получить.

Понятие о методе обучения.

Задачи математики в начальной школе: общеобразовательная цель, учебная цель, практическая цель. Эти цели одна за другой неразрывно связаны и дополняют друг друга.

1. Цели обучения требуют от учителя:

а) обеспечить учащихся знаниями и умениями из системы математических знаний;

б) изучать реальный мир математическими методами;

с) Повышение навыков устного и письменного общения учащихся убедись

ж) обеспечить учащихся знаниями по математике таким образом, чтобы через это знание, через активную познавательную деятельность, приумножение знаний, навыков, умений

2. Воспитательная цель. Преподавание математики помогает учащимся стать более устойчивыми, трудолюбие, тщательность, умение контролировать свои мысли и выводы, особенно наблюдение необходимо, чтобы гарантировать, что основные идеи бегло. Количество символы используются в математике для обозначения отношений между вот математический язык должен быть развит. Любопытство питает чувство удовлетворения от самостоятельной работы. Нужно Преподавание математики направлено на то, чтобы ученики были сосредоточены и сосредоточены культивирует знания.

Учитель должен:

а) учащийся способен понять связи в материальном мире, изменения величин, их отношение друг к другу;

б) побуждать учащихся проявлять живой интерес к изучению математики;

г) воспитание отношения к труду, Родине, людям, эстетического вкуса создавать;

ж) история узбекского народа, в том числе история преподавания математики воспитание мировоззрения;

г) формирование у учащихся мыслительных способностей и математической культуры;

3. Практическая цель. Практическая цель обучения математике - научить учащихся применять полученные знания. Получено применять знания к числам и математическим выражениям, операциям с точками уметь делать, уметь использовать при решении различных задач. Это знание чтобы научить их, как использовать их для решения проблем в повседневной жизни.

Понятие метода обучения является одним из основных понятий дидактики и методики один таким образом, методы обучения похожи на овладение, воспитание и развитие. Выполняет три основные функции. От методов обучения к новому содержанию образования, к новым задачам все методы обучения, прежде чем сделать осознанный выбор на будущее необходимо изучить классификацию.

1. Информация о методах исследования. Работа над педагогическим образованием углубленное изучение педагогического процесса без изучения и обобщения опыта педагогика не может развиваться без него. Текущее образование вооружает педагогику общим методом научного познания, но всякий другой, как и всякая наука, педагогическая наука также имеет свои методы исследования.

Методы исследования включают юридические связи, отношения получать научную информацию, чтобы устанавливать связи и формулировать научные теории методы. Наблюдение, экспериментирование, обзор школьных документов, исследование, интервью и опросы входят в состав научно-педагогических методов исследования.

В последнее время математические и кибернетические методы, а также моделирование использование методов записывается. Во всех педагогических исследованиях по методике преподавания элементарной математики используемые методы те же.

2. Метод наблюдения.

Метод наблюдения заключается в регистрации результатов наблюдений в обычных условиях с целенаправленным восприятием педагогического процесса состоит из. От метода наблюдения к работе в том или ином направлении воспитательной работы использовал, чтобы узнать, как это происходит. Этот метод является учителем и

фактический материал о деятельности учащихся в непринужденной естественной обстановке позволяет собирать.

Во время наблюдения исследователь наблюдает за нормальным течением процесса обучения не мешает. Трекинг — это долгосрочный или краткосрочный план, основанный на конкретной цели. Длится от наблюдения, факты, события, оборудование заносится в журнал наблюдений. Отслеживание может быть непрерывным или выборочным. Связь шире в наблюдении инцидент (например, у младших школьников на уроке математики) когнитивные исследования), мелкомасштабные события в выборочном наблюдении (например, самостоятельная работа учащихся на уроках математики). Напишите решение или ежедневная медитация — простейший метод записи наблюдений. Боеприпасы наиболее надежным способом фиксации наблюдений являются технические средства, видео-, фото- и использование пленки, телеэкрана. Одним из используемых наблюдательных методов является изучение передового педагогического опыта и обобщение. Успешное использование этого метода обязательно главное условие – исследование представляет собой описание опыта учителя должен нести ответственность за поставленную задачу (передовая педагогика в нашей стране проводится большая работа по изучению опыта. Это обобщение опыта материалы научно-практических конференций и педагогических чтений информационные технологии в сборниках, монографиях и журнальных статьях отражается в процессе применения).

3. Опыт эксперимент также является наблюдением, специально организованным исследователем в условиях, которые контролируются и систематически изменяются будет проводиться. Педагогический опыт Так или иначе обучать и воспитывать, инструкция - используется для изучения эффективности руководств. Вопросы, которые исследователь должен изучить перед проведением эксперимента четко формулировать, решать такие вопросы в школьной практике и должны иметь отношение к педагогике. Прежде чем экспериментировать исследователь с теорией и историей предмета, а также практический опыт работы в данной сфере. В исследовании место научной гипотезы имеет большое значение. Организация всего эксперимента является научной гипотезой будет направлен на проверку. Он позволяет определить, как собирать

материал, не позволяет исследователю запутаться в фактическом материале.

Результаты эксперимента анализируются методом сравнения. Вот и все для каждого студента формируются две и более группы насколько это возможно по уровням подготовки и другим показателям должно быть другим. Специально разработан исследователем в тех же классах работа на экспериментальном материале. Классы управления выбраны для сравнения, эти занятия являются примерным экспериментом по составу учеников и их уровню знаний должны быть такими же сильными, как классы, в которых математика находится в экспериментальных классах методы, инструменты и т. д. не используются. Есть и другие способы получить объективную информацию о результатах эксперимента использовал:

1. Контроль начальных условий в экспериментальных классах немного комфортнее, чем в классе; если такие в экспериментальных классах если в условиях получены хорошие результаты, проблема может быть решена экспериментально является;

2. Есть два класса с примерно одинаковым количеством учеников; исследование к одному из этих классов применяется новое решение задачи, а затем используется в других материалах во втором классе; если такой новый метод, метод дает хорошие результаты, и этот метод, метод оправдывает себя.

Будет перед началом эксперимента весь класс на его промежуточных этапах и в конце знания учащихся будут проверены. На основании анализа полученных данных метод, изучаемый метод и т. д. выводы об эффективности устранен. Качественное и количественное из экспериментальных классов на основании анализа результатов делается вывод. Определение количественных величин разные методы (в плане усвоения, сравнения правильных и неправильных ответов и др.) имеются. Совсем недавно для этой цели стали использовать методы вариационной статистики. Используются различные вычислительные методы и кибернетические средства.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. www.ziyonet.uz
2. Математика. Учебник для 4 класса. Ташкент-2013-г.
3. Методика обучения математике в начальной школе.

References:

1. www.ziyonet.uz
2. Mathematics. Textbook for 4th grade. Tashkent-2013.
3. Methods of teaching mathematics in primary school. library.adu.uz